

ABURAYHON BERUNIY “XINDISTON ASAR” DAGI SHAXMAT O’YINDAGI MEORSI.

Ismatova Sarvinoz Sanjar qizi

Texnologik ta’lim yo’nalishi 66-21 guruh talabasi

Xoliqova Sayyora Kuchkorovna

Guliston davlat universiteti “Texnologik va maktabgacha talim”
kafedrasi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194898>

Shaxmat o’yinining qayerdan kelib chiqqanligi to’g’risida ko’pgina afsonalar va har xil taxminlar bo’lsada, lekin aniq ma’lumot hozircha yo’q. Shaxmat o’yini eramizdan 600 yillar oldin Shimoliy Hindistonda vujudga kelgan. O’sha davrda harbiylar jamiyatda obro’-e’tiborga ega bo’lishgan. Harbiy aslzodalar stolda biror-bir o’yinni birga o’ynab ko’rish taklifini duelga chaqirish bilan teng ko’rishar edi. Aynan mana shuning uchun shaxmat yoki uning ajdodlaridan bo’lgan shu kabi o’yinni o’ynab ko’rishga bo’lgan taklif, jangga kirish qarori bilan teng ko’rilgan. [6]

Shaxmat o’yini “ashtapada” deb nomlangan sodda bir o’yindan tarqalgan ham bo’lishi mumkin. Bu kabi sodda, stolda o’ynaladigan o’yinlarning zamonaviy shaxmat o’yiniga qanday qilib aylanganini aniqlash biroz mushkul, albatta. Ammo shunisi ma’lumki, ashtapada o’yini stolda o’ynaladigan yangi “chaturang” o’yinining yaratilishiga asos bo’lib xizmat qilgan. Bu o’yinni hindistonlik bir donishmand yaratgan deyishadi. O’yin qadimgi hind qo’shinlarining 4 ta asosiy kuchga bo’linishini o’zida aks ettirgan: piyoda, otliq, fil va ruh. Ushbu o’yinda to’rtta qo’shin bo’lib, ularning har birini o’zining rojasi (shohi) boshqarib, g’alaba qozonish uchun kurashadi. O’yinda uncha qat’iy bo’lmagan bitim bilan birlashtirilgan, bir – biriga qarshi ikki o’yinchi boshqariladi. Chaturang o’yini uchun mo’ljallangan taxta, hozirgi zamonaviy shaxmat o’yini taxtasi singari 64 ta xonadan iborat bo’lgan. Chaturang o’yinini to’rtta kishi o’ynashidan tashqari, hozirgi zamonaviy shaxmatdan ajratib turadigan asosiy jihati shunda bo’lganki, unda har bir ishtirokchi keyin qadamni ham tanlashini aniqlash uchun suyak (tosh)lar tashlangan.

Darhaqiqat uyg’onish davri mutafakkirlari o’z davrlari uchungina emas, balki kelgusi avlodlar, kelajak zamon va davrlar uchun ham ma’naviy kuch-quvvat manbasi, bebaho meros qoldirib, Abu Nasr Farobiyning falsafaga doir, al-Xorazmiyning hisob ilmiga doir, Abu Ali ibn Sinoning tibbiyot ilmiga doir, Abu Rayxon Beruniyning aniq fanlar va tarixga doir, Alisher Navoiyning adabiyot sohasiga doir va yana ko’plab olimu fozil ajdodlarimizning ilmiy, adabiy va

falsafiy meroslari o'z davrlaridan keyin ham dunyo xalqlariga yo'l ko'rsatib kelayotganligini butun jahon jamoatchiligi e'tirof etadi.

O'rta Osiyo xalqlari shaxmat (shatranj) rivojida muhim o'rin egallagan. Amu-Sirdaryolari oralig'ida joylashgan mamlakatda shunday ilk xalqaro musobaqa 819 yilda o'tkazilgan va unda vatandoshimiz As-Suliy g'alaba qozongan.

Chindan ham IX asr boshidagi eng kuchli shatranjchilar - Zayrab Katay, Abu Naim al-Xodimiy, Abu Bakr as-Suliy O'rta Osiyoda tug'ilgan. Ko'plab shatranj haqidagi rivoyatlarga qahramon bo'lib kirgan Abdulfaroj Laylojga As-Suliy ustozlik qilgan. Ajdodlarimiz aqlni charqlaydigan shaxmat o'yinining ahamiyatini yaxshi bilganlar. U paytlarda ko'pincha 100 katakli shaxmatda o'yinash nufuzli hisoblanardi. Abubakr as-Suli X asrda eng kuchli shaxmat ustasi bo'lgan. Boshqa kuchli o'yinchi-Abulfatx Admad XI asrda shaxmat bo'yicha qo'llanma yozadi, bu risola bir necha asrlar davomida qayta-qayta ko'chirilib unga qo'shimchilar kiritiladi. Ajdodlarimiz aqlni peshlashda shaxmat o'yinining axamiyatini yaxshi bilganlar. U paytlarda ko'pincha 100 katakli shaxmatda o'ynash nufuzli hisoblanardi. Abubakr as-Suli X asrda eng kuchli shaxmat ustasi bo'lgan. Boshqa kuchli o'yinchi-Abulfatx Admad XI asrda shaxmat bo'yicha qo'llanma yozadi, bu risola bir necha asrlar davomida qayta-qayta ko'chirilib unga qo'shimchilar kiritiladi. Firdavsiyning "Shoxnoma"sida shaxmat o'yinlari maxorat bilan ifodalangan edi.

Bugun biz tez sur'atlar bilan o'zgarayotgan o'ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. Bu davrni kimdir yuksak texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri, axborot asri deb atamoqda. Ammo ko'pchilik bu davrni globallashuv davri deb ta'riflamoqda. Globallashuv – insonning tafakkuri samarasi sifatida vujudga kelgan umumiy jarayon, ta'bir joiz bo'lsa, insoniyat boshidagi yana bir sinov. Tarixiy taraqqiyot davomida yaxlit jahon turli iqlim va mintaqalarga, qit'a va davlatlarga ajraldi. Lekin XXI asrga kelib chegara va hududlarni, tuzimlarni tan olmaydigan, uzluksiz kuchayib borayotgan globallashuv jarayoni insoniyatni o'yga toldirmoqda, bu haqida dunyoning turli burchaklarida rang-barang fikrlar bildirilmoqda.

O'rta Osiyo shaxmat madaniyati tarixini o'rganish qanchalik muhim va zarur ekanligini durustroq tasavvur etish uchun umuman shaxmat tarixiga oid ilmiy tadqiqot ishlariga nazar tashlamoq darkor.

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy (973-1050) Hindiston safari chog'ida chaturangani to'rt kishi o'ynayotganini ko'rib, hayron qolgan ekan. Axir, u Xorazmda doim ikki kishi o'ynaydigan shatranjni ko'rgandi-da. Shundan keyin

Beruniy shatranj haqida kitob yozgan. Bu kitob bizgacha yetib kelmagan. Shatranj nazariyasiga oid eng qimmatli, qadimiy kitob-300 dan ortiq mansubalar kiritilgan Abulfath Ahmad as-Sijziy (XII asr)ning «Shatranj kitobi» sanaladi. Unga As-Suliy, Al-Xodimiy kabi olimalarning tuzgan manbalari ham kiritilgan.

IX asr tarixchisi Tabariy, X-XI asr o'zbek qomuschi olimi – tug'ilgan kuning 1100yilligi yaqinida butun dunyoda keng nishonlangan Aburayhon Beruniy, Firdavsiy XII asr atoqli saljuq tarixchisi Ravandiy, mashxur tarixchilar Mirxond, Muhammad ibn Mahmud Omiliy, ulug' o'zbek shoiri, mutafakkiri Alisher Navoiy va boshqa ko'pgina mashxur mualliflar shaxmat tarixiga oid qimmatli fikrlarni aytganlar. Bu zotlarning muayyan fikrlari bizgacha yetib kelmaganda shaxmatning umumiy tarixiga oid bilimlarimiz nochor ahvolda qolardi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, mazkur mualliflar shaxmat tarixini yozishni yohud uni tadqiq etishni o'z oldilariga alohida bir maqsad qilib qo'ymaganlar. Shunga qaramay, ular yozib qoldirgan ma'lumotlar jahon shaxmat madaniyati tarixini o'rganishda mislsiz ahamiyatga ega.

Shatranj haqida maxsus risolalar bitilgan, ilm-fan nomoyandalarinig asarlarida uning murakkabligi, go'zalligi tarannum etilgan. Ammo shatranjning salafi – Hindiston chaturrajasi – chaturangasi to'g'risida yagoa dalildan bo'lak ishonchli manbalar yo'q, borlari rivoyat-u afsonalrdan iborat, xalos.

Shatranjning paydo bo'lish tarixini o'rganishda dastak bo'la oladigan yagona ma'lumotni zabardast olimimiz Abu Rayxon Beruniy xazinasidan topamiz.

Qudratli san'atkor Muhammad Sulaymon o'g'li Fuzuliy o'z davrining barcha ilmlaridan boxabar bo'lgani kabi, shaxmat o'yinini ham qadrlagan. Professor Fuad Qosimzodaning fikriga ko'ra, Fuzuliy mashxur olim al-Beruniy asarlari bilan tanish bo'lgan. Beruniy zamonasida yaratilgan shatranj mansublaridan quyida namunalar keltiramiz. IX-XI asrlar O'rta Osiyo shatranji eng yuksak darajaga ko'tarilgan davrlardir. O'sha paytda yaratilgan mansuba – masalalardan bir nechta yuztasi bizgacha yetib kelgan. Mansubalarni tuzgan mualliflar o'z davrining professional o'yinchilari bo'lgan. Mansubalar kishilarni zavqlantiradigan bo'lishi uchun mualliflar ularni ajib kombinatsiyalar va qiziq hikoyalar bilan boyitishlari lozim edi.

O'rta asrlarda vujudga kelgan mansubalardan namunalar keltirishdan oldin, muhtaram kitobxonlarga o'sha davrdagi o'yin qoidasini yana bir bor tushuntirib o'tmoqchimiz: piyodalar faqat bir xona olg'a yura olgan; fil bir xona tashlab ikkinchisiga sakragan; farzin diogonal bo'ylab bir xonagagina o'ta olgan. Shoh, rux, ot huddi hozirgidek o'ynagan.

Yuqorida ko'rib o'tiganidek, shatranj mansubalarini ajib kombinatsiyaviy zarbalar, qiziq hikoyalar bilan bezash hollari Beruniy ijododagi xususiyatlarga aynan o'xshab ketadi. Chunonchi, Beruniy o'z asarlarini badiiy parchalar bilan bezab, ularning jonli va qiziqarli bo'lishiga katta ahamiyat bergan. U, olim hamisha kitobxonning diqqatini jalb qilishi uning zerikib qolmasligiga e'tibor berishi shart ekanini uqtiradi. "Bizning maqsadimiz, - deb yozadi Beruniy, - kitobxonni toliqtirib qo'ymaslikdir. Xa deb bir narsani o'qiy berish kishini zeriktiradi va toqatni toq qiladi. Agar kitobxon bir masaladan boshqa masalaga o'tib tursa, o'zini bog'larda sayr qilib yurgandek sezadi, bir bog'dan o'tar-o'tmas, boshqa bog' boshlanadi. Kishi ularning hammasini ko'rgisi, tomosha qilgisi keladi. Har bir yangi narsa rohat bag'ishlaydi deb behuda aytilmagan". Hamma gap shundaki, mashg'ulot turi o'zgarishi bilan miya dam oib, kishining charchog'i yoziladi.

Qadimgi Hind shaxmati to'g'risidagi eng noyob, eng ishonarli dalillaridan biri Beruniy merosiga mansubdir.

Shaxmatning paydo bo'lishi haqida Beruniy shunday mulohaza yuritadi. Biroq olimning shaxmat xususida yozib qoldirgan ma'lumotlari orasida eng qimmatlisi 3-diagrammadir.

Beruniy bu shakldagi o'yinni Panjobda ko'rgan va 1031-yili uni quyidagicha tariflagan.

Bu o'yin to'rt xarif(raqib)ga mo'ljallangan. O'yin olti tomonga birdan oltigacha bitilgan shaxsolni navbatma-navbat tashlash yo'li bilan davom etgan, ya'ni uning qaysi tomoni tushsa, shu belgidagi dona surilgan.

Beruniy tasvir etganidan bo'lakcharoq chaturanga - chaturraja haqida aniq ma'lumotlar yo'q.

Keyinchalik shatrang-shatranj paydo bo'ldi, u ayniqsa O'rta Osiyoda rivoj topdi. Bu taxta va donalarning joylashuvi jihatdan hozirgi zamon shaxmatining aynan o'zi. Oradagi farq - donalarning yurish qoidalari boshqacharoq ekanligida, xalos. Lekin shatrang - shatranjning qay yo'sinda paydo bo'lganligini aniq aytib berish uchun hozircha yetarli material va dalillar yo'q, bu to'g'rida qandaydir asosga ega bo'lgan taxminlargina bor. Shunday taxminlar uchun ham asosan Beruniy tasvirlagan o'yinga murojaat etilgan. Klassik taxminga binoan shatrang shaturrajadan kelib chiqqan. Shunga ko'ra, qarama-qarshi burchaklarda o'tirgan raqiblar ko'pincha ittifoqchi bo'lganlar. Agar taxtada to'rt kishi emas, balki ikki kishigina jangga kirishmoqchi bo'lsa, ularning har biri ikki qo'shinga sarkardalik qila olgan. Birlashgan kuchlarni yonma-yon joylashtirish fikri o'yinning qulayligi uchun tug'ilgan bo'lsa ajab emas.

Shaxmat paydo bo'lishi uchun shohlardan biri farzin bilan almashtirilishi, shoshxoldan voz kechish va o'yin qoidasini (shoh urib olinmaydi) o'zgartirish kerak edi. "Biz bunda qo'shma shaturanganing haqiqattan ham bo'lgan-bo'lmaganligini ayta olmaymiz", - deydi bunday taxminni o'rta taqash tashlagan mutaxassislar. Biroq taxmin har qalay barcha narsani izohlab bermaydi. Beruniy chaturrajani tasvirlar ekan, donalardan birinig – filning ajib yurishini ham ko'rganini aytadi.

"Hindilarning aytishicha, bu besh xona filning to'rt oyog'i va xartumi uchun joy emish", - deydi Beruniy.

Chamasi bu ajabto'vur fil yurishi Hindistonda dastlabki shaturangalar davridan saqlanib qolgan bo'lsa kerak. Bu yurish panjob va Kashmirdan boshqa joylarda, chunonchi Birma, Tailand, Yaponiyada hozir ham uchraydi.

Beruniyning shaxmat xususida chuqur fikr yuritishi va shaxmat texnikasi borasida mohirona naql qilishi uning anchagina usta shaxmatchi bo'lganligidan darak beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Холиков, У. К., & Холикова, С. К. (2022). НАВОИЙ ДАВРИДА ШАХМАТ ЎЙИНИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕРА НАВОИ, 2(1).
2. Xoliqov, U. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR ORASIDA BO'SH VAQTINI O'TKAZISHDA OILA-MAHALLA HAMKORLIGIDA SHAXMAT O'YINNI OMMAVIYLASHTIRISH. Global Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах), 1(1), 22-25.
3. Xoliqov, U. Q. S. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA SHAXMAT O'RGATISH JARAYONIDA SHAXSIY SIFATLAR VA MANTIQUIY FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH. Интернаука, (4-3), 78-80.
4. Xoliqov, U. K. (2021). YOSHLAR TAFAKKURINI SHAKLANTIRISHDA SHAXMATNING O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 538-541.
5. Xoliqov, U., & Xoliqova, S. (2023). SHAXMAT O'YINIDA SHAXS PSIXOLOGIYASINI SHAKLANTIRISHDA NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 122-126.
6. Quchqorovich, K. U. (2022). INNOVATIVE METHODS OF EVALUATING LOGICAL THINKING AND PERSONAL QUALITIES OF PRIMARY CLASS PUPILS IN THE PROCESS OF CHESS TEACHING. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).

7. Холиков, У. К. (2021). Shaxmat o'rgatish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchi qizlarning mantiqiy fikrlash va shaxsiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari. Молодой ученый, (5), 392-395.
8. Umidjon, X. (2020). O'QUVCHI YOSHLAR ORASIDA BO'SH VAQTINI O'TKAZISHDA OILA-MAHALLA HAMKORLIGIDA SHAXMAT O'YINNI OMMAVIYLASHTIRISH. Scientific progress, 1(1), 163-168.
9. Xoliqov, U., & Abdualimova, M. (2023). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING SHAXMAT O'RGATISH JARAYONIDA MANTIQUIY FIKRLASH VA SHAXSIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 110-115.
10. Zaynidinov, H., Sayfiddin, B., Bunyod, A., & Umidjon, J. (2021, November). Parallel Processing of Signals in Local Spline Methods. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-3). IEEE.

